

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ

Каримова Камила Ильхомовна

БФА, Магистрант по Управлению Проектом

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408757>

В последнее время системы, обладающие «искусственным интеллектом», стали проникать практически во все области человеческой деятельности: технику, транспорт, промышленность, медицину, менеджмент, банковский сектор, юриспруденцию, науку и образование. Разработчики и потенциальные пользователи систем искусственного интеллекта (ИИ) возлагают на эти системы большие надежды, предполагая, что они смогут решить большинство, если не все, проблемы. Вместе с тем мода на искусственный интеллект может привести к тому, что системы ИИ будут разрабатываться для тех областей, в которых их применение не всегда оправдано и будет неэффективно, а иногда даже невозможно. Поэтому, представляется актуальным, правильным и необходимым оценить возможность использования систем ИИ для решения задач в конкретных областях, и в частности в области управления проектами в банковской сфере.

При обосновании возможностей применений технологий искусственного интеллекта в управлении проектами банковской сферы, это первоначальное определение круга задач, которые могут быть решены с применением технологий искусственного интеллекта.

Управление проектами является одной из самых трудных областей управленческой деятельности. Это объясняется, прежде всего, спецификой инновационного проекта, как объекта управления. В процессе подготовки и реализации проекта руководитель вынужден принимать решения в условиях неопределенности, используя неполную или недостаточно точную информацию о текущем состоянии проекта и перспективах его развития, что затрудняет, а иногда делает невозможным применение аналитических методов. Качество управленческих решений во многом зависит от опыта руководителя и команды проекта.

Многие проблемы, возникающие в процессе реализации проектов в банковской сфере, решаются методом экспертной оценки, предполагающим привлечение экспертов, что делает процесс принятия решений длительным и дорогим. Зачастую для решения проблем формируется экспертные советы — группы экспертов из разных предметных областей. Обычно экспертиза состоит из следующих этапов: подготовка, непосредственно экспертиза, обработка результатов. На этапе

подготовки формируется пул экспертов, формулируются вопросы, ответы на которые необходимо получить от экспертов. На этапе обработки, обрабатываются ответы экспертов. Необходимо обратить внимание, на результат экспертизы существенное влияние оказывает человеческий фактор (формулировки вопросов, выбор экспертов, пристрастия и квалификация экспертов, методы обработки результатов). В качестве альтернативы экспертной оценки возможно применение системы искусственного интеллекта с целью сокращения временных и финансовых затрат, снижения влияния человеческого фактора.

Искусственный интеллект — раздел информатики, связанный с разработкой интеллектуальных программ для компьютеров [1]. К системам искусственного интеллекта (ИИ) относят системы обработки текста, распознавания образов, распознавания речи, экспертные системы, а также системы анализа данных, основанные на технологии машинного обучения. В рамках данного исследования рассматривается возможность применения экспертных систем и систем на базе технологии машинного обучения в качестве инструмента поддержки принятия решений при управлении проектами.

Экспертная система (ЭС) — компьютерная программа, использующая экспертные знания для обеспечения высокоэффективного решения задач в узкой предметной области [2]. Есть и другие определения. Под экспертной системой понимается система, объединяющая возможности компьютера со знаниями и опытом эксперта в такой форме, что система может предложить разумный совет или осуществить разумное решение поставленной задачи. ЭС призваны решать те задачи, где, как принято считать, невозможно обойтись без эксперта-человека [3]. При помощи экспертной системы руководитель проекта может, не прибегая к помощи эксперта, оперативно получить совет или рекомендацию по решению возникшей проблемы, например, оценить коммерческий потенциал продукта проекта, оценить риски проекта, выбрать подрядчика или поставщика [4].

В основе систем машинного обучения (Machine learning, ML) лежит подход к созданию правила (алгоритма) обработки данных самой программой, осуществляющей обработку данных. Системы машинного обучения (МО) эффективно используют для решения задач бинарной классификации и кластеризации объектов. Применительно к рассматриваемой проблеме наибольший интерес представляет задача

бинарной классификации — отнесение объекта к одному из двух возможных классов. Например, по результатам экспертизы бизнес-плана, проект может быть отнесен к одному из двух классов: «принят» или «отвергнут». Следует обратить внимание, что технология машинного обучения предполагает наличие большого объема данных, необходимых для «обучения» системы — вычисления коэффициентов функции, выполняющей классификацию объектов. Жизненный цикл проекта образуют следующие этапы:

- замысел;
- подготовка (планирование);
- реализация.

Рассмотрим задачи, возникающие на начальных этапах жизненного цикла проекта, которые могут быть решены при помощи систем искусственного интеллекта.

Особенность задач начальных этапов (замысел, подготовка) состоит в том, что они, как правило, уникальны, плохо поддаются формализации и при принятии решений сначала руководитель проекта, а затем и команда проекта, опираются на свой опыт и интуицию с учетом советов и рекомендаций экспертов. Также необходимо обратить внимание на то, что начальные фазы проекта определяют большую часть его результата, так как на этих этапах принимаются основные решения. При этом 30% вклада в конечный результат проекта вносит этап замысла, 20% — этап планирования, 50% — этап реализации проекта [5].

Большинство задач, возникающих на начальных этапах жизненного цикла проекта, на практике решаются методом экспертной оценки и, следовательно, могут быть решены при помощи экспертной системы. Решение многих задач, возникающих в процессе осуществления инновационного проекта, можно свести к задаче классификации и решить при помощи подхода машинного обучения. Однако необходимо понимать, что для применения подхода машинного обучения необходим достаточно большой объем информации, позволяющий «обучить» систему поддержки принятия решений, т. е. необходима статистика — информация об условиях (параметрах) и результатах предыдущих решений. Однако вследствие уникальности проектов такой статистики для большинства задач нет и быть не может, за исключением, возможно, задач выбора исполнителей (клиентов в базе банка) или оценки типовых проектов [6].

Задачи этапов жизненного цикла проекта и технологии ИИ, которые могут быть использованы при их решении в качестве инструмента поддержки принятия решений, приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Задачи этапов жизненного цикла проекта и инструменты ИИ

Этап	Задачи	Инструмент
Замысел	Анализ коммерческого потенциала инновации Анализ рисков Оценка длительности этапов (работ) Оценка затрат (разработка бюджета) Выбор источников и схемы финансирования проекта Анализ показателей эффективности инвестиций	ЭС ЭС ЭС ЭС ЭС,МО
Подготовка (планирование)	Формирование команды проекта Выбор исполнителя (контрагента, поставщика) Анализ коммерческих предложений Анализ рисков Оценка длительности этапов (работ) Оценка затрат	ЭС ЭС, МО ЭС, МО ЭС ЭС ЭС
Реализация	Анализ причин нарушения графика реализации Выработка рекомендаций по устранению последствий рисков	ЭС ЭС

Исследования вариантов архитектур и способов представления знаний показывают, что для решения прикладных задач следует опираться на архитектуру, в которой база знаний представлена совокупностью правил логического вывода [7]. В этом случае основными элементами ЭС являются (рис. 1): база знаний, механизм вывода (МВ), объясняющая система (ОС), интерфейс разработчика (ИР) и интерфейс пользователя (ИП).

Рис. 1. Элементы экспертной системы

В минимальной конфигурации ЭС должна состоять из базы знаний, механизма вывода и интерфейса разработчика. При реализации экспертной системы важным вопросом является выбор архитектуры и языка программирования. Рассмотрим подходы к программной реализации ЭС (рис. 2, табл. 2). Первый подход предполагает использование языка логического программирования [8], второй — универсального процедурного или объектно-ориентированного языка программирования [9]. При использовании универсального языка программирования база знаний может быть встроена в код программы (реализуется при помощи инструкций if-then-else) или отделена от кода (внешний текстовый файл).

Опыт применения экспертных систем, в том числе для диагностики причин неисправностей сложных технических объектов, позволяет утверждать, что архитектура ЭС должна быть открытой, т. е. у пользователя должна быть возможность обучения («повышения квалификации») экспертной системы в процессе ее использования путем корректировки базы знаний, причем, без привлечения программистов. Указанному требованию соответствует экспертная система, в которой база знаний отделена от кода и представлена совокупностью правил, находящихся во внешнем текстовом файле. В такой архитектуре механизм вывода, объясняющую систему, интерфейсы пользователя и разработчика называют оболочкой экспертной системы; задача создания экспертной системы сводится к задаче создания базы знаний — составлению правил логического вывода.

Рис. 2. Подходы к реализации ЭС

Таблица 2.

Сравнение подходов к реализации ЭС

Характеристика	Архитектура		
	Тип 1	Тип 2	
Язык программирования	Специальный (Prolog)	Универсальный	
База знаний	Встроена в код программы	Встроена в код программы	Внешний текстовый файл
Корректировка базы знаний	Требует изменений в коде программы; требует участия программиста	Требует изменений в коде программы; требует участия программиста	Изменения только во внешнем текстовом файле; не требует участия программиста
Сложность разработки программного кода	Высокая	Средняя	Средняя
Универсальность	Для новой предметной области необходима новая программа	Для новой предметной области необходима новая разработка	Для новой предметной области необходимо создать только новую БЗ

Для эффективного управления инновационными проектами можно использовать системы искусственного интеллекта, такие как системы машинного обучения и экспертные системы. В отличие от систем машинного обучения, где необходим большой объем информации, экспертные системы могут быть применены для анализа коммерческого потенциала, оценки рисков, определения длительности этапов и других аспектов проекта. Открытая структура экспертных систем, организованная в виде логических правил, позволяет оперативное совершенствование без участия программистов, а физически база знаний может быть представлена в виде внешнего текстового файла.

Использованная литература:

1. Д. Уотермен. Руководство по экспертным системам/Пер. с англ. М.: Мир, 1989, 388 с.
2. К. Нейлор. Как построить свою экспертную систему/Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1991. 286 с.
3. Р. Майклсен, Д. Мичи. Экспертные системы/Пер. с англ.//Сб. статей. В кн.: «Реальность и прогнозы искусственного интеллекта». М.: Мир, 1987. 247 с.
4. И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин. Управление инновационными проектами. СПб.: БХВ-Петербург, 2017. 416 с.

5. Н. Б. Культин. Экспертная система как инструмент поддержки управленческих решений//Научно-технические ведомости Санкт - Петербургского государственного политехнического университета. 2011. № 121. С. 139-141.
6. А. С. Жилаева, Н. Б. Культин. Универсальная система критериев оценки инновационных проектов//Инновации. 2017. № 10.
7. Р. В. Бауэр, Н. Б. Культин. Разработка функции оценки инжиниринговых проектов в рамках киберфизической системы предприятия// Сборник докладов научной конференции «Неделя науки 2018». СПб.: СПбПУ, 2018.
8. Дж. Малпас. Реляционный язык Пролог и его применение/Пер. с англ.; под ред. В. Н. Соболева. М.: Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1990. 464 с.
9. Б. Сойер, Д. Фостер. Программирование экспертных систем на Паскале/Пер с англ. М.: Финансы и статистика, 1990. 191 с.

